

**MAQSUD SHAYXZODA – IKKI XALQNING MA'RIFATPARVAR
SHOIRI, DRAMATURGI, ADABIYOTSHUNOS VA ZABARDAST
TARJIMONI**

Toshkent davlat transport universitetini

Avtomobil yo'llari muhandisligi fakulteti

YMAL-6 guruhi talabasi **Elmurodov Hamidillo Otabek o'g'li**

Elmurodovhamidillo@gmail.com

Annotatsiya: Shunday ijodkorlar bo'ladiki, ular vafotlaridan keyin ham nafaqat milliy adabiyot xazinasidan joy olgan asarlari, balki ajoyib insoniy fazilatlari bilan ham xalq xotirasida abadiy yashaydilar. Shunday ijodkorlardan biri Maqsud Shayxzodadir. Ozarbayjonning Oqtosh shahrida ziyoli oilada dunyoga kelib, taqdir taqozosi bilan uning hayoti va ijodi O'zbekiston bilan bog'lanadi. Ushbu maqolada, serqirra ijodkor, ikki xalqning chinakam dilbandi bo'lgan va ozar va o'zbek adabiyotiga ulkan hissa qo'shgan ijodkorning faoliyati va hayot yo'li haqida fikr va mulohazalar qilinadi.

Kalit so'zlar: Maqsud Shayxzoda, o'zbek adabiyoti, serqirra ijodkor, tarjima asarlari, dramaturg, ta'lim, tarjimonlik, pedagog, san'at, ziyoli kishilari, taraqqiyparvar, ma'rifatli, sho'ro hokimiyati, ishtiyoqi baland, komsomol, kotibi.

Maqsud Shayxzoda 1908-yil 7-noyabrda Ozarbayjonning Oqtosh shahrida ziyoli tavallud topdi. Uning otasi Ma'sumbek o'z zamonasining taraqqiyparvar kishilaridanbiri bo'lib, shifokorlik kasbidan tashqari, san'at falsafa, tarix va adabiyotga qiziqardi. Ularning uyida Oqtoshning eng ilg'or va ziyoli kishilari tez-tez yig'ilib, adabiyotga va san'atga doir turli mavzularda suhbat va munozaralar o'tkazib turishar edi. Bu adabiy muhit uchun Pushkin, Lermontov, Shekspir, Balzak, Firdavsiy, Xayyom, Nizomiy va Navoiy asarlarini o'qib ulg'aydi. Shunday oilada tarbiya topayotgan bo'lajak shoir boshlang'ich va o'rta ma'lumotni Oqtoshda olgach, Boku Oliy pedagogika institutida tahsil oladi. Maqsud

Shayxzoda Ozarbayjonda Sho'ro hokimiyatining dastlabki yillaridayoq komsomol safiga ishga kirdi. Oqtosh komsomol tashkilotining eng birinchi kotibi bo'lib ishladi.

Boshlang'ich ma'lumotni Oqtoshda olgan Maqsud Shayxzoda 1921-yilda Bokudagi dorulmuallimiga kirib, o'qishni davom ettirdi. Shayxzoda 1925-yilda dorilmualliminni tamomlab, Dog'istonda Darband va Mo'ynanoq shaharlarida muallimlik bilan shug'illandi. 1927-yilda uning ilk katta asari "Narimon haqida xalq masali" Bokuda chiqadigan "Maorif va madaniyat" jurnalining 3-sonida e'lon qilindi. Ammo Maqsud Shayxzodaning hayot yo'li osoyishta, silliqqina kechmadi. Kichikligidan boshiga savdo tushdi. U 1927-yilda millatchilikda ayblanib, qamaldi va 3 yil surgun jazosiga hukm etildi. Jazoni o'tash uchun 1928-yilda Toshkentga keldi. Maqsud Shayxzoda Toshkentda yaxshi va insofli odamlar bilan inoqlashdi. O'zbek tilini o'rgandi va shu tilda badiiy asarlar yarata boshladi. Yaqin o'n yil ichida qator she'riy to'plamlari nashr ettirib, el og'ziga tushdi. "Domla Shayxzoda", "Shayx aka" shoir va olim sifatida e'zozlandi. Bu haqda shoir shunday so'zlaydi:

Yigitcha edim men havaskor sodda,
Bo'ldim oqibatda shoir Shayxzoda.
Toshkent, sen o'zingsan azim poema,
Seni asrab keldi ona kabi vaqt.
Biri – she'rimizning o'tli yuragi,
Biri nasr uyining baland tirgagi.
Ochdilar uy bilan qalb eshiklarin,
Ayamay o'git va mezbonliklarin.

Shayxzoda dastlab turli gazeta va jurnallarda ishladi, keyinchalik esa Fanlar Qo'mitasining Til va adabiyot institutida ilmiy xodim sifatida faoliyat yuritdi. U adabiyotga yangicha nazar bilan qarar, zamonaviy she'riyatga o'ziga xos ovoz olib kirgan ijodkor edi. Shayxzoda o'zbek mumtoz adabiyotini chuqur o'rganib, ayniqsa, Alisher Navoiy ijodiy merosini ilmiy jihatdan tadqiq etdi. Uning ilmiy ishlari filologiya sohasida ham muhim o'rin tutadi. 1938-yildan to umrining so'ngigacha Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika institutining "O'zbek mumtoz adabiyoti" kafedrasida dotsent vazifasida xizmat qilib, malakali kadrlar yetishtirdi.

Shayxzodaning adabiy faoliyati, uning dastlabki she'riy to'plamlari – "O'n she'r", "Undoshlarim", "Uchinchi kitob", "Jumhuriyat" va hakozi. Uning "Kurash nechun", "Jang va qo'shiq", "Kapitan Gastello", "Ko'ngil deydiki" she'riy to'plamlari, "Jaloliddin Manguberdi" tarixiy dramasi kabi asarlari urush yillarida yozilgan bo'lib, jangchilarning qahramonligi, vatanga muhabbati, front ortidagi insonlarning sadoqatli mehnati tasvirlangan.

"O'n besh yilning daftari", "Olqishlarim", "Zamon torlari", "Shu'la", "Chorak asr devoni" kabi she'riy to'plamlarida, urushdan keying yillarda qatag'on bo'lgan shoir, totuvlik uchun kurash, Vatanga fidokorlikni kuyladi.

Maqsud Shahzodani 1950-yillar boshida mutlaqo asossiz ravishda qamoqqa oladilar va 25 yilga Rossiyaning Itruskdagi qamoqxonasiga surgun qiladilar. Stalin vafot etgach, tuhmat bilan nohaq ayblanganlarning ishi qayta ko'rib chiqiladi. Shu tariqa 1955-yili ko'pgina fidoyi ziyolilarimiz qatori Shahzoda ham oqlanib chiqdi. Lekin 5 yillik qamoqxona azoblari natijasida shoirning sog'lig'i juda yomonlashib qolgan edi. Shunga qaramay umrining oxirigacha ijod qilishdan to'xtamadi.

1958-yili adibning "Toshkentnoma" lirik dostoni yaratildi. Ushbu doston qadimiy va ayni paytda zamonaviy Toshkent shahriga bag'ishlangan. Shayxzoda nafaqat lirik shoir, balki, iste'dodli dramaturg hamdir. 1960-yilda yozgan "Mirzo

Ulug'bek" tragediyasida buyuk o'zbek olimi, munajjimi va ma'rifatparvar hukmdori obrazini yaratdi.

Shayxzoda Pushkinning "Mis chavandoz", Lermontovning "Kavkaz asiri", Mayakovskiyning "Juda soz" dostonlari va ko'plab she'rlarini, Shekspirning "Hamlet", "Romeo va Julyetta" tragediyalari va sonetlarini, Nozim Hikmatning she'riy asarlarini, shuningdek, Ozarbayjon shoirlari asarlarini ham o'zbek tiliga mahorat bilan tarjima qilgan.

Maqsud Shayxzoda 1967-yil 19-fevralda og'ir xastalik natijasida olamdan o'tadi va Toshkentning Chig'atoy qabristoniga dafn etiladi. U Ozarbayjon tuprog'ida tug'ilgan bo'lsa-da, taqdir taqozosi bilan o'zbek diyoriga kelib, bu yurtda butun borlig'i bilan ijod qilib, xalq e'tirofiga sazovor bo'ldi. Uning nomi o'zbek adabiyoti tarixida abadiy saqlanib qoladi. Adibning ijodi va qilgan xizmatlari yuksak baholanib, 2001-yil "Buyuk xizmatlari uchun" ordeni bilan mukofotlangan.

Qardosh yurt ko'ksida dunyoga kelgan,

O'chmas iz qoldirdi xalqim qalbida.

O'zbekim ko'nglini vatan deb bilgan,

Ikki yurt dilbandi Maqsud Shayxzoda.

Qismatning qorong'u ko'chalarida,

She'riyat uchquni diliga ko'chdi.

Vatan ozodlikda birlashsin deya,

Yosh shoir o'zining tinchidan kechdi.

Xulosa: Maqsud Shayxzoda o'z ijodida milliy va xalqaro mavzularni o'zaro uyg'unlashtirgan. Uning asarlari odatda insoniylik, adolat, millat va

ma'naviyat masalalarini qamrab oladi. Shoir o'zbek xalqining og'ir kechinmalari va orzularini she'riyat orqali barcha jabhalarda ifoda etgan edi. Shayxzodaning asarlari, uning ma'rifiy faoliyati va tarjima merosi keyingi avlodlarga ilhom manbai bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Maqsud Shayxzoda hayoti va ijodi – O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, Toshkent, O'zbekiston Milliy Ensiklopediya bosh tahririyati.
2. M. Qosimov. "O'zbek adabiyoti tarixi", Toshkent, Fan nashriyoti, 1985.
3. S. Umarov. "O'zbek she'riyatida vatanparvarlik mavzusi", Toshkent, 2001.
4. Shayxzodaning adabiy va tarjima asarlari – O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi fondlaridan olingan materiallar.